

GEOEKOLOGIK-XO‘JALIK HOLATINI BAHOLASH VA OPTIMALLASHTIRISH

(So‘x tumani misolida)

Maxmudjonov Xakimjon Sharofidinzoda¹, Axmadjonova Gulxumor Akramjonovna²

^{1,2}Farg‘ona davlat universiteti geografiya yo‘nalishi 1-kurs magistrantlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15632809>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot So‘x tumanining geoekologik-xo‘jalik holatini baholash va optimallashtirish masalalariga bag‘ishlangan. Tadqiqot doirasida hududning ekologik-xo‘jalik muvozanatini aniqlash maqsadida antropogen yuk ko‘rsatkichlari, tabiiy himoyalani darajasi va ekologik zahira yerlari baholandi. Hududning ekologik barqarorligini ta‘minlash uchun geoekologik mezonlarga asoslangan yondashuvlar qo‘llanildi. Tumanning yer fondi toifalar bo‘yicha taqsimlanib, ekologik zo‘riqish darajasi hisoblab chiqildi. Antropogen yuk va ekologik muvozanat koeffitsientlari orqali mintaqaning barqarorligi tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, ayrim hududlarda ekologik zo‘riqish yuqori bo‘lib, tabiiy himoyalani darajasi past. Shu bois, ekologik zahira yerlari maydonini kengaytirish va antropogen yukni kamaytirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqildi. Mazkur tadqiqot hududning ekologik-xo‘jalik holatini yaxshilash va barqaror rivojlanishni ta‘minlashga yo‘naltirilgan amaliy takliflarni o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: So‘x tumani, geoekologik baholash, ekologik-xo‘jalik muvozanati, antropogen yuk, tabiiy himoyalani, ekologik zahira, ekologik zo‘riqish koeffitsienti, landshaft barqarorligi, yer fondi, ekologik optimallashtirish.

Mintaqaning ekologik-xo‘jalik holati va muvozanatini tahlil qilish bo‘yicha tadqiqotlar Rossiyada V.B.Sochava, A.P.Zolovskiy, A.G.Isachenko, B.I.Kochurov, Yu.G.Ivanov, V.A.Lobkovskiy va boshqalar tomonidan olib borilgan. Tadqiqot natijalarining dastlabki sinov ishlari B.I.Kochurov, Yu.G.Ivanov va V.A.Lobkovskiylar tomonidan Moskva viloyati va Oltoy respublikasi hududlarida amalga oshirilgan.

O‘zbekiston Respublikasida geoekologik vaziyatni baholash bilan bog‘liq tadqiqotlar A.A.Rafiqov, A.A.Abulqosimov, L.A.Alibekov, N.I.Sabitova, A.S.Soliyev, A.N.Nigmatov, Yu.Axmadaliyev, N.Q.Komilova, A.Raxmatullayev va boshqalar tomonidan o‘rganilgan. A.A.Rafiqov (1997) ilmiy rahbarligida chop etilgan “O‘zbekiston Respublikasining ekologik kartasi”da landshaftlar bo‘yicha ekologik vaziyatni baholash ishlari amalga oshirilgan. Shuningdek, tadqiqotchilar tomonidan tabiiy muhitni optimallashtirish ishlari geosistemalar doirasida landshaft-geografik mezonga asoslanilishi ilmiy va amaliy jihatdan asoslab berilgan.

Bugungi kunda mintaqa yoki hududlarning ekologik-xo‘jalik ko‘rsatkichlarini baholash bo‘yicha, bir-biriga o‘zaro yaqin hamda bir-birini to‘ldiradigan ikkita, ya‘ni ekologik-xo‘jalik holat (EXH) va ekologik-xo‘jalik muvozanat (EXM) tushunchalari mavjud. B.I.Kochurov, Yu.G.Ivanov va V.A.Lobkovskiy tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasida EXM konsepsiyasi yaratildi va amalda muvafaqiyatli sinovdan o‘tkazildi. Taxlillarda hududning EXMning mutloq va nisbatan zo‘riqish koeffitsienti, muhitni barqarorlashtirishga qodir bo‘lgan yer uchastkalari, antropogen o‘zgartirishning integral koeffitsientlari, hududning resurs bilan ta‘minlanganlik ko‘rsatkichlari, tabiatni muhofaza qilish maqomiga ega hududlar maydoni va ekologik fond yerlari aniqlanadi. Olingan natijalar asosida mintaqadagi ekologik-xo‘jalik

muvozanat holatini hamda ekologik karkas tuzilmasi tarkibini baholash imkoniga ega bo‘lamiz. Ekologik karkasni takomillashtirish maqsadida ekologik-xo‘jalik muvozanat baholashda quyidagi yondashuv va metodlarga alohida e‘tibor qaratiladi:

- yer fondi toifalarining yer turlari bo‘yicha taqsimlanishini hamda yerdan foydalanish tartibi va tuzilmasini taxlil qilish;
- mavjud yer fondini har bir mintaqa yoki ma‘muriy tumanlar bo‘yicha optimal nisbatini aniqlash;
- METHlar to‘rining xozirgi xolatini analiz qilish;
- ekologik karkas tuzilmasida tabiiy landshaftlar bilan antropogen o‘zgargan hududlarning optimal nisbatini aniqlash;
- yangi METHlarni tashkil etish imkoniyatini aniqlash va tavsiyalar ishlab chiqish;
- asosiy xo‘jalik faoliyat turlarini oqilona joylashtirish va tabiatni muhofaza qilish bo‘yicha dasturlar ishlab chiqish.

Ma‘muriy-hududiy birliklar bo‘yicha EK elementlarini tanlashda quyidagilarga e‘tibor qaratiladi: har bir tumandagi tabiiy landshaft elementlarini saqlanganligi, biologik turlarni tarqalishi va noyobligi, aholi soni va zichligi, aholi punktlarining zichligi, tumandagi rivojlangan ho‘jalik tarmoqlari va boshqalar. Agar antropogen yuk yoki antropogen zo‘riqish darajasi kritik xolatda bo‘lsa, ekologik karkasning tabiiy elementlarini maksimal darajada ajratish va saqlab qolishga xarakat qilinadi. Ekologik karkas elementlari areal, tugun, nuqta va chiziqli ko‘rinishda bo‘lib, funksional jihatdan bir-birini to‘ldiradi hamda ularning yig‘indisi karkasni tashkil etadi.

Yuqorida keltirilgan talablarga ko‘ra, mintaqaning ekologik-xo‘jalik yuk ko‘rsatkichlarini landshaft-ekologik asosga tushurishning ahamiyati kattadir. Yer tuzish tadbirlarini landshaft yondashuvi metodikasi bilan birgalikda amalga oshirish geoeosotsiotizim doirasida ichida amalga oshiriladi. Bu yerda boshqaruvning har bir darajasiga mos keladigan hamda, ma‘muriy tuzilishiga bo‘y sunadigan geoeosotsiotizimning iyerarxik strukturasi taklif qilinadi [2, 3].

Tadqiqotda hududni tashkil etuvchi uchta tarkibiy qismi bo‘yicha tabiatning asl komplekslari, ekotonlar va xo‘jalik faoliyati bilan band bo‘lgan yer uchastkalari o‘rtasidagi muvozanatga aniqlash talab etiladi. Bunday mutanosiblikka amal qilish orqali antropogen yukning darajasi hududning barqarorlik imkoniyatidan oshib ketishiga yo‘l qo‘ymaydi. Bunday talablar mintaqaning tabiiy-resurs salohiyatini saqlab qolish orqali xo‘jalik faoliyatini barqaror va muvaffaqiyatli olib borilishini ta‘minlash uchun zarurdir.

So‘x tumani hududining umumiy yer maydoni 16386,5 gektar bo‘lib, shundan boshqa tumanlarda foydalanadigan yerlar 1109 gektar, boshqa tumanlar foydalanayotgan yerlar 1003 gektar. Tumanning ekologik-xo‘jalik holatini baholash uchun yerlarning turi va toifasi bo‘yicha taqsimlanishi, METHlarning maydoni, hudud maydoni bo‘yicha antropogen bosimning turi va darajasi, hududning ekologik va xo‘jalik holat bo‘yicha zo‘riqish darajasi, antropogen yukning integral intensivligi, hududning tabiiy himoyalanih imkoniyati hamda mintaqadagi ekologik zaxira uchun ajratilgan yerlarning holati tahlil qilindi (1-jadval).

Tumandagi antropogen yukni baholash uchun tuman hududini 3 ta (Oxunboboev, Bobokalon, Xushyor) QFY ga bo‘lib o‘rgandik. Yer fondining toifalari va turlarini antropogen yuk darajasi bo‘yicha tasniflanishi (2-jadval).

Unga muvofiq har bir yerdan foydalanish turi ma‘lum bir ball oladi. Shunday qilib, barcha QFYlari yer maydonlarini xo‘jalik faoliyati turiga va yerdan foydalanish intensivligiga ko‘ra oltita toifaga ajratib chiqdik. Sanoat, transport, aloqa, mudofa yerlari, aholi punktlari, qishloq xo‘jaligi yerlari va turli infratuzilmalardan iborat yerlarda AYu katta bo‘lganligi uchun

eng yuqori ball bilan, tabiatni muhofaza qilish ahamiyatiga ega bo‘lgan va tabiiy o‘rmonlar eng past ball bilan baholandi.

1-jadval

So‘x tumani yer fondining toifalar va turlari antropogen yuk darajasining QFY lar bo‘yicha taqsimlanishi.

T/r	QFY	AYu1	AYu2	AYu3	AYu4	AYu5	AYu6	Jami
1	Oxunboboev	6138	375	786	72	508	166	8045
2	Bobokalon	2084,6	1285	1055	262	1141,9	600	6442,5
3	Xushyor	201	0	676	204	554	264	1899
	JAMI:	8423,6	1660	2517	538	2203,9	1030	16386,5

B.Kochurov (2003) bo‘yicha mintaqaning ekologik xo‘jalik muvozanatni baholash koeffitsientlari. Unga ko‘ra QFYlar bo‘yicha mutloq ekologik zo‘riqish koeffitsienti, nisbatan ekologik zo‘riqish koeffitsienti, tabiiy himoyalani koeffitsienti va ekologik zahira yerlari hisoblab chiqildi. Natijalar quyidagi jadvalda berilgan (2-jadval)..

Aniqlangan K_{MEZ} mutloq ekologik zo‘riqish koeffitsienti qiymatlari mintaqadagi antropogen ta‘sir intensivligini (tabiiy resurs potensialiga mos yoki mos kelmaslik darajasini) belgilab beradi. Bu orqali esa, mintaqada tabiiy landshaftlar va resurslarni qayta tiklanish imkoniyati saqlanganlik darajasini aniqlashimiz mumkin. Bunday tashxiz natijasida mintaqada qanday toifadagi METHlarni tashkil etish zaruriyati va ular uchun talab etilgan maydon kattaligi ham aniqlanadi. Koiffitsient qiymatlari qanchalik past bo‘lsa, tadqiq etilayotgan hududning geoekologik holat shunchalik qulay bo‘ladi. K_{MEZ} –mutloq ekologik zo‘riqish koeffitsienti 1 dan yuqori bo‘lsa zo‘riqish ko‘rsatkichini o‘sib borishini bildiradi. Yuqoridagi jadvalga muvofiq, Bobokalon, Oxunboboev kabi QFYlarda antropogen zo‘riqish ko‘rsatkichini o‘sib borayotganligini ko‘rishimiz mumkin. Xushyor QFYsida ekologik zo‘riqish past darajada.

2-jadval

So‘x tumanida ekologik xo‘jalik muvozanatni baholash natijalari

T/r	QFYlar	K_{MEZ}	K_{NEZ}	K_{th}
1	Oxunboboev	0,02	0,1	0,8
2	Bobokalon	0,2	0,4	0,5
3	Xushyor	1,3	1,1	0,2

K_{NEZ} – nisbatan ekologik zo‘riqish koeffitsientni baholash jarayonida o‘rganilayotgan hududdagi barcha yerdan foydalanish turlari hisobga olinadi va mintaq bo‘yicha umumiy ekologik tanglik baholanadi. K_{NEZ} ko‘rsatkichini aniqlash uchun o‘rganilayotgan hududdagi antropogen yuk ko‘rsatkichi yuqori bo‘lgan (AYu4, AYu5, AYu6) va nisbatan past bo‘lgan (AYu1, AYu2, AYu3) yer toifalarini o‘zaro nisbati tahlil qilinadi. Agar K_{NEZ} koeffitsientining qiymati 1 ga yaqin bo‘lsa, u holda AYu bo‘yicha hududda muvozanat saqlanganligi kuzatiladi. Shunga muvofiq Log‘on, Oqbilol, T.Shodieva, So‘ybo‘yi, Shohimardon Yordon kabi QFY larda nisbatan ekologik zo‘riqish darajasi me‘yorida. Nisbatan ekologik zo‘riqish koeffitsienti 1 dan yuqori bo‘lsa zo‘riqish ko‘rsatkichini o‘sib borishini bildiradi. Demak, Xushyor QFY sida nisbatan ekologik zo‘riqish ko‘rsatkichi o‘sib borayotganligini ko‘rishimiz mumkin (2.5-jadval)

Mintaqada tabiiy antropogen yoki tabiiy landshaftlarning yuqori darajadagi xilma – xilligi saqlangan va ular o‘rtasidagi nisbatan mos holda optimal bo‘lsa, hududning antropogen ta’sirga nisbatan barqarorligi ham yuqori bo‘ladi. Bunday turdagi barqarorlikning me’yori yoki chegarasi hududning ekologik zahirasini (R_{hez}) tashkil etadigan yer uchastkalari maydonlarining optimal kattaligiga bog‘liqdir. R_{hez} ko‘rsatkichini mintaqadagi tabiiy landshaftlar, biogeotsenlar, muhofaza etiladigan hududlar, o‘rmonlar, suv fondi yerlari, zahira yerlarning maydonlari tashkil etadi. SHuningdek, R_{hez} ko‘rsatkichi mintaqaning tabiiy himoyalani darajasini belgilab beradi. SHunday qilib R_{hez} quyidagi formula bo‘yicha aniqlandi.

$$R_{hez} = R1 + 0,8 \times R2 + 0,6 \times R3 + 0,4 \times R4$$

Agar, $R1$ uchun hududning ekologik zahira yerlari tarkibidagi minimal antropogen yukga ega bo‘lgan yer uchastkalari kiritildi, unda yer uchastkalarining maydonlarini shartli baholash me’yori bo‘yicha AY uning 2,3,4 ballardan shartli ravishda 0,8 $R2$, 0,6 $R3$, 0,4 $R4$ tuziladi (eng yuqori ballga ega AY yer uchastkalari hisoblab chiqilmadi). $R1$ va $R6$ – antropogen yukning minimal va maksimal darajasiga ega bo‘lgan yer uchastkalarining maydoni bo‘lsa, $R2$, $R3$, $R4$, $R5$ – AY uni baholashdagi 2, 3, 4 va 5 ballarga mos keluvchi yer uchastkalar hisoblandi.

Olingan ko‘rsatkichlar mintaqaning tabiiy himoyalani darajasini belgilab berdi. Hududning tabiiy himoyalani (HTH) darajasi qanchalik yuqori bo‘lsa, landshaftning barqarorligi ham mos holda yuqori bo‘ladi. SHuningdek, hududning tabiiy muhofazalanishi yer uchastkalaridagi antropogen yuk darajasini taqsimlanishiga ham bog‘liqdir. Yuqori ko‘rsatkichga ega antropogen yuk bilan tavsiflanadigan hududlar, odatda, past tabiiy himoyalani darajasiga ega bo‘ladi. Agar, o‘rganilayotgan hududning umumiy maydoni (R_{xuef} bo‘yicha R_{hez} yer uchastkalari maydonining o‘zaro nisbatini aniqlab, hududning tabiiy himoyalani koeffitsientiga (K_{th}) ega bo‘ldik. Tabiiy himoyalani koeffitsienti (K_{th}) 0,5 dan kichik yoki teng bo‘lsa, tabiiy himoyalani kritik darajada bo‘ladi. SHunga ko‘ra tadqiq etilayotgan So‘x tumanining Oxunboboev, Bobokalon, Xushyor kabi QFYlarida tabiiy himoyalani KRITIK holatda ekanligi aniqlandi.

Mintaqada (K_{th}) – tabiiy himoyalani koeffitsienti qiymatining ortib borishi EXMning barqarorligini pasayib borayotganligini ko‘rsatadi. Bunday natijaga ekologik zahira hududlarini kengaytirish orqali mintaqaning tabiiy himoyalani holatini yaxshilash hisobiga hududdagi antropogen yukni me’yorlashtirish mumkin.

Mazkur tadqiqotlar natijasi bo‘yicha quyidagi xulosalarni chiqarishga asos bo‘ldi:

1. Qishloq joylar hududidagi geoekologik-xo‘jalik holat “tabiat-xo‘jalik-aholi” tizimida yuz berayotgan o‘zaro ta’sir va aloqadorlik natijasida shakllanadi. Hududdan foydalanish ko‘lamining kengayishi jarayonida bu tizim tarkibiy qismlari o‘rtasidagi geoekologik-xo‘jalik muvozanat (balans) o‘zgaradi.

2. So‘x tumanidagi QFYlarining yer resurslari, yer fondining toifalar va turlarini antropogen yuk darajasi bo‘yicha oltita toifaga bo‘linib tahlil qilindi.

3. Tuman qishloq joylarida geoekologik-xo‘jalik muvozanatni baholash bo‘yicha olingan natijalarga qarab mutloq ekologik zo‘riqish hamda nisbatan ekologik zo‘riqish koeffitsientlari yuqori bo‘lgan hududlar ajratildi.

4. Oxirgi 100 yildan ortiqroq davr mobaynida qishloq joylar hududidan foydalanishning an’anaviy tabiiy-tarixiy turi, ma’muriy buyruqbozlik usulidagi tovar-maqсадli turi bilan almashdi. Natijada, qishloq joylardan foydalanishda ming yillar dovomida shakllangan tabiiy (ekologik), iqtisodiy (xo‘jalik) muvozanatni buzilishiga, bir qator qishloq hududlarida geoekologik–xo‘jalik muammolarni kelib chiqishiga sabab bo‘ldi.

5. So‘x tumani QFYlarining geoeologik–xo‘jalik holati maxsus ishlab chiqilgan uslubiyot bo‘yicha baholandi. Tuman qishloq joylarining geoeologik-xo‘jalik jihatdan zo‘riqish darajasini topish uchun landshaftlarning tabiiy-agrar imkoniyati antropogen yuk ko‘rsatkichi bilan qiyoslandi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-son Farmoni. 2017 yil 7 fevral. <http://lex.uz/pages/getpage>.
2. Abduganiyev O.I. Comparative analysis of the protected natural territories of the republic of Uzbekistan and the international union of nature protection. «European science review» («East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH) № 5, Vienna, 2018. 67-70 p.
3. Abduganiyev O.I., Turdiboyeva Sh.. Estimation of ecological-economic condition of territories (on the example of Ferghana regions). Mejdunarodnyy nauchnoprakticheskiy jurnal «Ekonomika i sotsium» № 9 (64), 2019. B. 371-378.
4. Abduvaliyev H. A. GEOGRAPHICAL DIRECTIONS OF THE STUDY OF THE TERRITORIAL ORGANIZATION OF THE POPULATION //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – T. 2. – №. 6. – C.
5. Axmadaliev YU. Yer resurslaridan foydalanish geoeologiyasi. –Toshkent: Fan va texnologiya, 2014. –340 b.
6. Rafiqov, A. Geoeologik muammolar. Toshkent: O‘qituvchi. (1997).
7. Nazarov, H. Yu., Jobborov, A. M va Mahmudjonov, H. Sh. “The role of munisipial science in geography education.” Web of Teachers:inderscience Research” ISSN(E): 2938-379X.
8. Sodiqov, N. Farg‘ona vodiysi antropogen landshaftlari va ularning o‘zgarishi. Namangan: Ilmiy tadqiqot instituti. (2016).
9. Xolmatov, U. So‘x tumani tabiiy resurslari va ularning xo‘jalikda foydalanish imkoniyatlari. Farg‘ona: Universitet nashriyoti. (2019).
10. Maxmudjonov X. Sh. So'x tumani antropogen landshaftlari. SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH: a collection scientific works of the International scientific online conference (30th March, 2025) – Poland, Warsaw : "CESS", 2025. 12-15 p